

ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ИНТЕГРАТИВ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ЎЎҚИТИШ УСУЛЛАРИ

1. доц. Назарова Д.Т.,
2. доц.Садикова Н.Р.,
3. талаба Абдуллаев Б.Ш.,
4. Мухаммадов У.Д.

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7783415>

Мақола ўқувчиларининг интегратив кўникмаларни шакллантиришга йўналтирилган таълим технологиясини тадбиқ этиш масалаларига бағишланган.

Ўқувчиларининг шахсий ривожланиши – уларнинг ижтимоий-шахсий қизиқишлар касб этиши, мустақил фикрлашлари, ижодкорликлари, фаолликлари, муносабатларининг чуқурлашиб ҳамда бойиб бориши, характер ҳамда дунёқарашларининг турғунлашуви ҳамда ўз-ўзини тарбиялашга бўлган эҳтиёжларининг шаклланиши каби ҳолатлар билан тавсифланади. Бўлажак кичик мутахассис учун касб-хунар коллежида таълим олиш жараёни – бу инсонда касбий фаолиятни муваффақиятли амалга оширишда касбий жиҳатдан аҳамиятли саналган сифат, билим, кўникма ва малакаларни ривожлантириш ҳамда ўз-ўзини такомиллаштиришнинг энг мақбул давридир [3]. Ўқувчи ушбу жараёнда касбий фаолиятни ташкил этиш самарали йўллари эгаллайди, уларни касбий фаолият билан боғлаш қадрият ҳамда мотивацияларни моҳиятан ўзлаштириб боради. Шахс таълим жараёни субъекти сифатида ўзида ҳар тамонлама яхлитликни касб этиши лозим. Айнан шу ҳолат касб-хунар таълими жараёнига интегратив ёндашувни кириб келишини тақозо этади. Таълим амалиётида рўй бераётган инновацион жараёнлар таълим-тарбия жараёнининг ташкилий жиҳатларига оптималлаштирилган ёндашувни талаб қилиб, бунда авваламбор борлиқни ўқувчилар томонидан яхлит тизим сифатида идрок этишнинг интегратив ёндашув асосида иш кўришни тақозо этади.

“Интеграция” тушунчасига интеграцияланадиган объектларнинг моҳиятига қараб турлича таъриф бериш мумкин. Умуман, илмий адабиётларда “интеграция” тушунчасига қуйидагича таъриф берилган: “интеграция - бу айрим таркибий қисмларининг янги хосса қилиб бир бутун бирлашиш жараёнидир”.

Интеграция ва интеграциялаш жараёни, ўз навбатида дифференциациялаш ва дифференциация жараёнлари билан боғлиқ. Ҳозирги кунда фанлар интеграцияси муаммосига эътибор ортиб бормоқда. Бу ҳолат ўз навбатида табиат ва жамият тараққиёти муаммоларининг мажмуавий характерда эканлигини исботламоқда, яъни уларнинг ечими бир қанча фанларнинг ютуқларини амалда қўллаш билан боғлиқдир.

Интеграция – бу турли хил элементлар ва қисмларни умумий ва яхлит тизимига бирлаштиришнинг ривожланиш жараёнининг бир томонидир. Таълимда интеграция турли хил таълим шакллари ва усуллари, мазмун ва воситаларнинг ўзаро мослиги ва узвийлигини англашиб, таълим мақсадларини ечишнинг методологик таъминотини ташкил қилади.

Таълим мазмунини интеграциялашнинг асосий мазмуни ўқув дастурларини интеграция қонуниятларига асосланиб ишлаб чиқишдан иборат. А.Блумнинг [3]

таъкидлашича, таълим мазмунини интеграциялаш даражаси бўйича тузилган дастурлар қуйидаги турларга бўлинади:

1. Мувофиқлаштирилган. Унда бирор бир соҳадаги билимлар бошқа бир соҳадаги билимларга асосланади.
2. Омухталаштирилган. Бир мунча кенг бўлган фанлараро алоқа асосида тузилган бобларни ёки бошқа йирик блокларни ўзига бирлаштиради.
3. Аралаш. Муаммони ҳаётнинг турли соҳаларига оид билимлар орқали ечишни кўзда тутди.

Интеграциялашган дастурларни қуйидаги гуруҳларга ажратиш мумкин:

1. Табиий ва гуманитар фанларнинг синтезлаш йўли билан ҳосил бўлган дастурлар.
2. Турли табиий фанларнинг синтезлаш йўли билан ҳосил бўлган дастурлар.
3. Фундаментал ва амалий фанлар қўшилишидан ҳосил бўлган дастурлар.
4. Табиий ва ижтимоий фанлар қўшилишидан ҳосил бўлган дастурлар.
5. Табиий фанлар, фалсафа, маданият, тил ва адабиёт фанларидан ҳосил бўлган дастурлар.
6. Чет тиллар ва уларнинг маданий воситаларидан ҳосил бўлган дастурлар.

Шундай қилиб, илмий интеграциялаш жараёни шундан иборатки, улар фанларнинг турли гуруҳлари ва мажмуаларини вужудга келтиради. Интеграция жараёнининг мазмунини рўёбга чиқариш бир қанча босқичларда амалга оширилади:

1. Тематик интеграция (бир нечта фан битта мавзу мазмунини ёритади). Бу босқични кўргазмали-тасвирий босқич деб ҳам аташ мумкин.
2. Муаммоли интеграция (ўқувчилар бир муаммони турли хил фанларнинг усуллари орқали ҳал қиладилар).
3. Концептуал интеграция (концепция турли хил фанларнинг метод ва воситалари ёрдамида кўриб чиқилади).
4. Назарий интеграция (турли хил фалсафий назарияларни ўзаро киришиб кетиши).

Интеграциянинг моҳияти ўзаро киришиб кетиш, ўзаро бир-бирини тўлдириш, ўзаро мослик ва ўзаро муҳтожликни англатади. Демак, ўқувчиларнинг интегратив кўникмаларини шакллантиришни амалга ошириш учун назарий билимларни тематик интеграция ва амалий кўникмаларни таркиб топтириш учун муаммоли интеграция элементларидан фойдаланилиши мақсадга мувофиқ бўлади.

Касб-хунар таълимида умумтаълим, умумкасбий ва махсус фанларнинг узвийлигини таъминлаш орқали ўқувчиларнинг фанларни самарали ўзлаштиришига эришиш мумкин. Шунингдек, замонавий педагогик технологияларни таълим жараёнига жорий қилиш билан бирга узвийлашган фан дастурлари асосида ўқитиш, ўқув мақсадларига кафолатли эришишни таъминлайди.

Ўқув фанлари орасидаги ўзаро узвийликни ва интеграцияни таъминлаш муаммоси ҳам ҳозирги кундаги долзарб вазифалардан ҳисобланади. Тадқиқотчиларнинг фикрларига кўра, фанларни интеграциялаш мавзуларнинг такрорланмаслиги вақтни тежаш, яъни

кам вақт сарфлаб катта ҳажмдаги материални ўзлаштириш имконини беради ва ўзида ташкилотчилик вазифасини ҳам ифодалайди. Интеграциялаш асосларига таъсир қилувчи бир қанча қуйидаги асосий омиллар мавжуд: фанлар ривожланишининг объектив қонуниятлари, илм фан тараққиётини ҳисобга олган ҳолда таълим мазмунини белгилаш, Давлат таълим стандартлари, таълим вазифалари, билимлар синтези, таълим жараёни ва мазмуни бирлиги, ўқув режа ва дастурларнинг бир бирини ўзаро белгилаши, моддий техник база, педагогик ва ахборот технологиялари.

Бизнинг назаримизда, интеграция узвийлик тушунчаси билан ўзаро боғлиқ бўлиб, уни амалга ошириш механизми сифатида хизмат қилади. Узвийликнинг моҳиятини биринчидан, объектда янги томонлар, хоссалар ва сифатлар пайдо бўлиши билан, иккинчидан, янгида эскининг ривожланган элементлари. томонлари ва анъаналарининг мавжудлиги билан тавсифланади.

Узвийликни таълимда амалга оширишнинг энг муҳим томони бўлиб, таълим беришда узвийликни таъминлаш, яъни ўқувчилар онгида ўзлаштирилган билимларнинг ички ўзаро боғлиқлигини жорий қилиш, уларни тизимлаштириш ҳамда таълим ва ҳаётнинг турли хилдаги шароитларида қўллаш бўлиб ҳисобланади.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, ҳозирги пайтда фан ва таълимнинг интеграциясини ривожлантириш муаммоси анча долзарб масалалардан бири бўлиб қолмоқда. Тадқиқотчилар фан ва таълимдаги янгиликларни ўзлаштириш жараёнида қуйидаги талабларга эътибор қаратиш лозимлигини таъкидлайдилар:

- жараёнларнинг ўзаро боғлиқлиги, тизимлилик, яъни ўрта махсус, касб ҳунар таълими ва олий таълим тизимларида таълим босқичлари узвийлиги;
- фанлар блокларидан узвийлик умумтаълим фанлар, умумкасбий ва махсус фанларнинг ўзаро узвийлик жараёнлари;
- фанлар блоклари ичидаги узвийлик. Яъни таълим жараёнида фанлар мазмуни, ўқитиш методи, технологияси ва ўқитиш воситаларининг ўзаро боғлиқлиги.

Таълим интеграцияси дейилганда, нафақат билимларни фанлараро боғланиши, балки ўқитиш технологиялари, усул ва шакллари интеграцияси ҳам тушунилади. Ўқув жараёнида самарадорликка эришиш учун интеграциянинг турли даражаларидан фойдаланиш мумкин. Масалан, ўқув дастурларидаги интеграция (мавзулараро уйғунлик), модуллашган интеграрция (турдош ўқув фанларига оид билим ва тушунчаларни тизимлаштирган ҳолда тақдим этиш), интегротив дастурлар (дастурларда бир неча ўқув фанларга оид мавзуларни уйғунлаштирилган ҳолда тақдим этилиши), мавзулараро интеграция (айни бир курс доирасида бериладиган ўқув материалларини бошқа курс ўқув материаллари билан уйғунлаштирилади), мавзуларни кетма-кет баён этиш асосидаги интеграция (ўқув материални баён этишдаги концентризм тамойили, яъни олдинги ўқув материалнинг кейингисини тўлдириши), ахборот технолгиялари асосидаги интеграрция (ўқув предметларини компьютер технологиялари асосида ўқитиш) [1].

Касб ҳунар коллежларида бўлажак кичик мутахассисларнинг интегротив кўникмаларини шакллантириш қонуниятларидан келиб чиққан ҳолда, мазкур кўникмалар тизимини биз қуйидагича тасаввур қилишимиз мумкин:

1. Умумихтисослик кўникмалари.
2. Махсус фанлараро касбий кўникмалар.
3. Махсус фан бўйича кўникмалар.
4. Мавзу бўлимлариаро кўникмалар.

Ўқувчиларга мутахассислик фанлари бўйича билимларни тизимли етказиш мақсадида назарий машғулотларда асосан кўргазмали маърузадан фойдаланиш ва амалий машғулотларни ташкил қилишда эса “Лойиҳа” технологиясидан фойдаланиш кенг имкониятларни очиб бераши мумкинлигини таъкидлаш жоиздир. “Лойиҳа” технологияси махсус фан доираси бўйича ва мавзу ичидаги асосий тушунчаларнинг интеграциясини таъминлайди ва ўқувчиларнинг дарсдаги мустақил амалий фаолияти орқали уларда таълим жараёнининг якуний натижаси, яъни интегратив кўникмаларини шакллантиришга кенг имкониятлар яратиб беради.

Мутахассислик фанлари бўйича амалий машғулотларни ташкил қилишда ўқувчилар лойиҳачилик фаолияти орқали бир-бирлари билан доимий алоқада бўладилар. дарсида қатор лойиҳа турларини қўллаш мумкин бўлиб, улар қуйидагилардан иборат:

1. Тадқиқотчилик лойиҳаси.
2. Ахборотли лойиҳа.
3. Амалий йўналтирилган лойиҳа.

Амалий йўналтирилган лойиҳа бир неча босқичларда амалга оширилади:

1. Тайёрлов босқичи:
 - муаммони аниқлаш;
 - лойиҳачилик фаолиятдан кутиладиган натижаларни аниқ белгилаш;
 - мақсад ва вазифаларни белгилаб олиш;
 - асосий параметрларни белгилаш;
 - муаммо тарихини ўрганиб чиқиш;
 - янги маҳсулотни ишлаб чиқишнинг технологияси ва воситаларини танлаш;
 - ишлаб чиқариш технологиясини таклиф қилиш.
2. Ижро этиш босқичи:
 - тайёрлов босқичида белгиланган вазифаларни амалга ошириш.
3. Натижаларни тақдим этиш босқичи:
 - натижаларни расмийлаштириш;
 - ўз-ўзини ва гуруҳ аъзоларининг фаолиятини баҳолаш;
 - лойиҳачилик фаолиятининг натижаларини тақдимот орқали намойиш қилиш;
 - ташқи томондан экспертлар баҳоси билан танишиш ва ҳоказо.

Интегратив ёндашувни амалга оширишнинг дидактик шарт-шароитларига қуйидагилар киради: табақалаштирилган таълим, махсус ташкил қилинган лойиҳа тадқиқотчилик фаолияти, фан мазмунини ахборот технологиялар шаклида тақдим этиш жараёни. Интегратив кўникмаларни шакллантириш жараёнида уларнинг таркибида бевосита ижодий тафаккур қилиш қобилияти ривожланиб боради.

References:

1. А.И. Авазбоев. Ўқув предметлари мазмунини интеграциялаш асосида меҳнат ва касб таълими ўқитувчиларини тайёрлашни такомиллаштириш. Ном. дисс. 13.00.02. п.ф.н. Тошкент, 2001.
2. С.Т. Алиқулов. Ўқувчиларнинг умумтехник билим ва кўникмаларини ривожлантиришда фанлараро алоқадорлик: пед.фан.номзод.....дис. – Т.: Низомий номидаги ТДПУ, 2008. –Б. 20-65.
3. A.Hu. Blum. Development of an in tegrated science curikulum information scheme/ Eur/J.Science. Education 1991. –1-15p.